

Список використаних джерел

1. Покоління Z: загрози та перспективи покоління
URL:<https://mudra.ua/ua/articles/pokolnnya-z-zagrozi-ta-perspektivi-pokolnnya/>
2. Marketing to Gen Z: Understanding the Values and Behaviors of the Next Generation of Consumers. URL:<https://www.jetir.org/papers/JETIR2305310.pdf>
3. Marketing to Gen Z: Understanding the Preferences and Behaviors of Next Generation. URL:https://www.researchgate.net/publication/383434299_Marketing_to_Gen_Z_Understanding_the_Preferences_and_Behaviors_of_Next_Generation
4. Sustainable Consumption and Branding for Gen Z: How Brand Dimensions Influence Consumer Behavior and Adoption of Newly Launched Technological Product. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/9/4124>
5. Sustainable Consumption and Branding for Gen Z: How Brand Dimensions Influence Consumer Behavior and Adoption of Newly Launched Technological Products. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/9/4124>

DOI: 10.5281/zenodo.18462644

**ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ
СТРАТЕГІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ**

*Коверний О., магістр кафедри економіки, обліку та підприємництва,
Хмарська І.А., к.е.н., доцент кафедри економіки, обліку та підприємництва
Національного університету кораблебудування ім.адм.Макарова*

У сучасній світовій економіці цифровізація стала вирішальним фактором у трансформації бізнес-процесів, особливо в галузі маркетингу. Вона кардинально змінює спосіб взаємодії підприємств зі своїми клієнтами, створюючи нові канали комунікації, забезпечуючи більшу персоналізацію пропозицій та оптимізуючи процес прийняття рішень на рівні керівництва. Цифрові технології, такі як аналіз Big-Data, штучний інтелект, CRM-системи, соціальні мережі, автоматизація маркетингу та інструменти контент-маркетингу, стали невід'ємними елементами сучасної маркетингової стратегії.

Для українських підприємств цифровізація відкриває широкий спектр можливостей для підвищення конкурентоспроможності, більш ефективного використання ресурсів та завоювання нових ринків. Водночас процеси цифрової трансформації супроводжуються низкою викликів, зокрема необхідністю адаптації організаційних структур, зміни підходів до управління клієнтською

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

базою, підвищення кваліфікації персоналу та забезпечення кібербезпеки. В умовах воєнного стану ці процеси стали особливо актуальними: цифрові інструменти дозволяють компаніям залишатися гнучкими, забезпечувати дистанційну комунікацію зі своїми клієнтами та швидко реагувати на зміни на ринку.

Сьогодні ефективність маркетингових стратегій визначається не тільки креативними підходами та якістю продукції, а й ступенем цифрової зрілості компанії. Компанії, які успішно інтегрували цифрові інструменти у свою маркетингову діяльність, відзначають зростання продажів, підвищення лояльності клієнтів та зниження витрат на комунікацію [1].

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та цифрових інструментів докорінно змінює підходи до побудови маркетингових стратегій. Традиційні моделі організації маркетингової діяльності стають менш ефективними, поступаючи місцем новим, динамічним і орієнтованим на цифровий простір форматам. У сучасних умовах інтеграція до цифрового середовища та готовність використовувати інноваційні IT-рішення перетворилися на необхідну умову збереження конкурентоспроможності. Цифрові технології стають не просто інструментами підтримки маркетингу, а повноцінною складовою стратегічного планування: від персоналізованих рекламних кампаній до автоматизованого збору та аналізу даних споживачів.

Трансформація маркетингового ландшафту вимагає переосмислення всіх підходів до досягнення стратегічних і тактичних цілей. Підприємства, які прагнуть утримувати позиції на ринку, мають адаптувати свої бізнес-процеси та впроваджувати інновації, що дозволяє швидко реагувати на зміни поведінки та уподобань споживачів[2].

Важливим фактором, що впливає на вибір маркетингових інструментів, є активність користувачів у цифровому просторі. За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), рівень проникнення

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

Інтернету в Україні залишається дуже високим. Абсолютна більшість українців – 78% – продовжують користуватися Інтернетом щодня. Для порівняння: у 2023 році цей показник становив 80%, а отже, зафіксоване зниження перебуває в межах статистичної похибки й не впливає на загальну тенденцію [3].

Ще близько 12% населення користуються Інтернетом періодично – кілька годин на тиждень або рідше (практично аналогічно до показника 2023 року, коли цей рівень становив 11%). Повністю не користуються Інтернетом лише 10% респондентів, що майже відповідає даним 2023 року (9%).

Порівняння цих даних із показниками 2021–2022 років, коли частка тих, хто не користувався Інтернетом, становила 14%, свідчить про суттєве зростання рівня цифрової активності населення в період із 2021 до 2023 року. На 2024 рік ситуація стабілізувалася: зростання проникнення Інтернету змінилося на стійке утримання високих показників.

Можна зробити висновок, що у період стрімкого впровадження цифрових технологій особливого значення набуває маркетинг, адже саме він забезпечує компаніям можливість ефективніше взаємодіяти з цільовими аудиторіями та формувати довготривалі відносини з клієнтами. Розроблення й реалізація дієвої маркетингової стратегії в цифровому середовищі сприяє оптимізації внутрішніх

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

бізнес-процесів, підвищує адаптивність організації та дозволяє оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища.

Список використаних джерел

1. Білоусько Т. Цифровізація маркетингової діяльності підприємства. *Економіка та суспільство*. 2023. № 52. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-76> (дата звернення: 15.11.2025).
2. Калугіна Н., Галан Л., Івасенко О. Вплив цифрових інновацій на розвиток маркетингових стратегій українських компаній. *Економіка та суспільство*. 2025. № 71. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-170> (дата звернення: 15.11.2025).
3. Прес-релізи та звіти - Українці стали більш задоволеними державними е-послугами – опитування КМІС. *КМІС*. URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1471&page=1> (дата звернення: 15.11.2025).

**СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ І ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАД В
ТУРБУЛЕНТНИХ УМОВАХ**

*Крамський С.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна*

На теперішній час процеси глобалізації тісно переплітаються з локалізацією, змушуючи країни звертати більше уваги на економічний розвиток своїх територій. Як наслідок, глобалізація стимулювала потоки прямих іноземних інвестицій до економічно привабливих регіонів. Ці території змагаються за інвестиції, які забезпечують підвищену продуктивність і позитивно впливають на місцевий добробут. Сильні позиції країн на глобальній арені залежать від конкурентоспроможності їхніх територій та міст. Суспільство поступово розуміє, що рівень економічного розвитку країни безпосередньо залежить від того, наскільки об'єднані громади мають можливість і зацікавленість займатися місцевим розвитком на своїх територіях.

Територіальні громади мають перейти зі статусу об'єкта управління до статусу суб'єкта, здатного самостійно формувати свою спроможність і активно

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*